

Die Mundart des Alphorns

Besprechung des Films von Hans-Jürg Sommer und Thomas Juchli

Andrea Kammermann und Yannick Wey

Im Dezember 2015 erschien der Film *Die Mundart des Alphorns* von Hans-Jürg Sommer und Thomas Juchli im Eigenverlag alphornmusik.ch. In eindrucklichen Bildern, mit viel Musik und ausgewählten Notenbeispielen werden in gut 45 Minuten Untersuchungen und Schlussfolgerungen zum Charakter und zur Stilistik der Alphornmusik erörtert und in einer Art und Weise vermittelt, die sowohl ein Fachpublikum als auch Laien anspricht. Die DVD enthält den Film in deutscher, französischer und englischer Sprache.

Das Alphorn ist bereits Gegenstand mannigfaltiger historischer und volkskundlicher Betrachtungen (beispielsweise Gysi 1925, Klier 1937, Frauchiger 1992, Bachmann-Geiser 1999, Jones 2006). Sommer

und Juchli verlagern in ihrer Arbeit den Fokus auf die Alphornmusik, die dem Instrument eigene, unverkennbare Melodik. Sie werfen die Frage nach dem instrumenteneigenen Stil, der ‚Mundart‘ des Alphorns, auf, ein von der Forschung weitgehend unbearbeitetes Terrain. Die vorliegende DVD baut auf der 2010 veröffentlichten Schrift *Eine Auswertung und Interpretation historischer Quellen zur Alphornmelodik* von Hans-Jürg Sommer auf. Sommer ist für sein umfassendes Werk von über 700 Kompositionen für Alphorn bekannt und setzt sich seit über 30 Jahren mit diesem Instrument auseinander, sei es als Bläser, Autor, Kursleiter, Juror, Referent oder als Organisator von Anlässen und Kurswochen (Sommer 2010, 7). Für Sommer steht die Suche nach der Ästhetik der Alphornmusik im Vordergrund. Er

unterscheidet zwischen ‚Musik für Alphorn‘, das ist Musik, die auf dem Alphorn gespielt wird, und ‚Alphornmusik‘, welche alphornspezifisch und für das Instrument stiltypisch ist (Sommer 1994, 3).

Untersuchungsgegenstand des Films sind hauptsächlich die wenigen überlieferten Notationen von sogenannten Kühreihen.¹ Die Quellen der Kühreihen sind sowohl zeitlich als auch regional dünn gesät und weitem verteilt. So gehören Aufzeichnungen aus erster Hand von Reisenden wie Giovanni Battista Viotti um 1800 ebenso zu den Quellen wie die Veröffentlichung eines Kühreihens in einer Sammlung medizinischer Dissertationen von 1710, der ‚Ranz des Vaches‘ aus Rousseaus *Dictionnaire de musique* oder Stücke aus der 1813 erschienenen Edition verschiedener Kühreihen des Parisers Georges Tarenne. Die Vermutung, diese Musikstücke seien einstmals auf Alphörnern gespielt worden, stützt sich neben vereinzelt wörtlichen Überlieferungen vor allem auf den Umstand, dass die Kühreihen aus Tönen der Naturtonreihe bestehen, das heisst aus Tonmaterial, welches prinzipiell auf einem Alphorn spielbar ist. Sowohl die Rarität als auch die Diversität der historischen Quellen stellen eine grosse Herausforderung für die Erforschung von Fragen nach der historischen Funktion und Praxis der Alphornmusik dar. Dennoch findet Sommer musikalische Formen, die allen Notationen von Kühreihen gemeinsam sind.

Anhand seiner Analysen der vorliegenden Kühreihen zeigt Sommer eine Einteilung in drei verschiedene formale Elemente: die invokative Einleitung, den Reihenteil und die Zäsur. Der Invokationsteil gestaltet sich musikalisch aus einer langsamen, ansteigenden Melodie, die das instrumententypische Alphorn-Fa

¹ „Als Kühreihen [...] wurden vor dem Jahr 1800 alle sennischen Gesänge, ohne Text, d.h. nur in (,sinnlosen‘) Silben (Jodler-Silben, Jodler-Solmisation) dargebotenen ‚Lieder‘ bezeichnet. Die Bezeichnung Jodel entstand erst nach 1800. Davor wurden also alle ‚Naturjodel‘ als Kühreihen bezeichnet“ (Sommer 2012, 5).

umspielt und wieder absteigt. Er bildet die Brücke zu einer weiteren Hypothese um die Alphornmusik: Die Verwandtschaft zu rituellen Invokationen, welche als ‚Betrufe‘ oder ‚Alpsegen‘ in verschiedenen Regionen des Alpenraums bekannt sind. Dem Invokationsteil folgt ein Reihenteil, eine Abfolge kleiner, wiederholter Motive. Diese können als instrumentale Viehlockrufe verstanden werden. In manchen Kühreihen, die mit Text unterlegt sind, werden im Reihenteil einzelne Namen von Kühen aufgezählt. Der dritte formale Teil, die Zäsur, besteht aus einer langsameren Passage, welche die Reihenteile unterbricht. Der Charakter erinnert an Zwischenrufe oder Jauchzer, was nicht erstaunt, wurden doch die Kühreihen auch gesungen. Sommer betont den gemeinsamen musikalischen Hintergrund von Alphornmusik und Jodel. Er bevorzugt daher eine jodelartige Spielmanier mit viel legato.

Form und Spielmanier der Kühreihen ist für Sommer nicht bloss historische Musikpraxis, sondern stellt die ursprünglichste Form der Alphornmelodik dar und bildet den Nährboden für Innovation. Die Innovation besteht dabei nicht in der Erfindung neuer Musikstile, neuer ‚Musik für Alphorn‘, sondern in den neuen Kombinationen und Verarbeitungen der überlieferten Formen, welche zu neuer ‚Alphornmusik‘ führen. Eine Anleitung zur Neukombination und kompositorischen Weiterentwicklung überlieferter Weisen hat Sommer in seiner Schulungsgrundlage *Der Kühreihen* (Sommer 2012) vorgelegt.

Dem Film *Die Mundart des Alphorns* von Hans-Jürg Sommer und Thomas Juchli gelingt eine Synthese aus professionellen Tonaufnahmen, präzise animierten Notationen und wunderschönen Bildern der Alpenlandschaft, wobei die technische Detailtreue dazu beiträgt, in die tiefen Resonanzräume der Alphornmusik vorzudringen.

Referenzen

- Bachmann-Geiser, Brigitte. 1999. *Das Alphorn: Vom Lock- zum Rockinstrument*. Bern: Haupt.
- Frauchiger, Ursula. 1992. *Das Alphorn in der Schweiz*. Bern: Käseunion.
- Gysi, Fritz. 1925. „Das Alphorn.“ *Die Alpen* I: 53–62.
- Jones, Frances. 2006. „The Alphorn: Revival of an Ancient Instrument.“ *The Consort: The Journal of the Dolmetsch Foundation* 62: 40–62.
- Klier, Karl. 1956. „Das Alphorn.“ in: *Volkstümliche Musikinstrumente in den Alpen*, 16–28. Basel und Kassel: Bärenreiter.
- Sommer, Hans-Jürg. 1994. *Alphornmusik – Musik für Alphorn. Ein Beitrag zur Diskussion über Tradition im Eidgenössischen Jodlerverband*. Oensingen: alphornmusik.ch.
- Sommer, Hans-Jürg. 2010. *Eine Auswertung und Interpretation historischer Quellen zur Alphornmelodik*. Oensingen: alphornmusik.ch.
- Sommer, Hans-Jürg. 2012. *Der Kühreihen: Schulungsmaterial für Alphorn*. Oensingen: alphornmusik.ch.
- Sommer, Hans-Jürg und Juchli, Thomas. 2015. *Die Mundart des Alphorns*. DVD. Oensingen: alphornmusik.ch.

Andrea Kammermann absolvierte an der Pädagogischen Hochschule Luzern die Ausbildung zur Primarlehrperson. An der Zürcher Hochschule der Künste studierte sie Musikpädagogik mit Vertiefung Musik und Bewegung, Schwerpunkt Rhythmik. Sie arbeitete mehrere Jahre an Volks- und Musikschulen. Seit 2015 ist Andrea Kammermann wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsschwerpunkt Musikpädagogik an der Hochschule Luzern – Musik.

Yannick Wey studierte Musik an der Zürcher Hochschule der Künste und Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. 2012 bis 2015 arbeitete er als wissenschaftliche Hilfskraft, als Lehrer und als freischaffender Konzerttrompeter. Seit 2015 ist Yannick Wey wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsschwerpunkt Musikpädagogik an der Hochschule Luzern – Musik. Er promoviert über die Transkriptions- und Notationsproblematik mündlich überlieferten Gesangs.